

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO AMBIENTAL

MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMO FATOR IMPULSIONADOR DA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA GLOBAL

JÚLIA MARIA ALVES VALENTIM DA SILVA

Trabalho de Conclusão de Curso elaborado como
requisito para conclusão do Curso de
Especialização em Gerenciamento Ambiental da
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz –
ESALQ/USP

Prof. Dra. Danúbia Caporusso Bargas

Piracicaba, SP

2023

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus pela minha saúde, por seguir me acompanhando e protegendo!

À minha “hermanita”, Lívia, pois me encorajou a seguir com os estudos e a nunca desistir! Obrigada por todo seu amor incondicional!

Ao meus pais, Oséias e Simone, por serem minha base e exemplo nessa vida!

Ao Bruno Jacobsem, por estar comigo durante os sábados de manhã e me incentivar. Saiba que você é parte dessa jornada desde a graduação. Te amo!

À minha orientadora, Profa. Dra. Danúbia, que me inspira desde a época da faculdade e aceitou o desafio de me auxiliar nesse trabalho. Obrigada!

Por fim, agradeço ao CEGEA ESALQ - USP, por proporcionar esse curso e compartilhar conhecimento!

“Solo nunca dejes de creer, porque el amor y tus sueños
son la única puerta hacia la eternidad.”

Dulce María

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. METODOLOGIA	11
3. REVISÃO DE LITERATURA.....	12
3.1 Mudanças Climáticas Antropogênicas	12
3.2 Acordos e Novas Diretrizes Ambientais	13
3.3 Transição Energética e o Desenvolvimento Sustentável	17
3.4 Perspectivas futuras e o Impacto econômico da mudança energética	20
4. DISCUSSÃO.....	25
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28

RESUMO

A emissão desenfreada de gases de efeito estufa tem sido um dos principais problemas que devem e tentam ser controlados a nível mundial por estar diretamente relacionada às mudanças climáticas catastróficas que vem sendo observadas nas últimas décadas. Ademais, a ocorrência de desmatamentos e queimadas estão cada vez mais frequentes, assim como o uso de combustíveis fósseis e estilos de vida pouco sustentáveis por parte da população. Em meio a este cenário, diversas organizações e acordos foram e são instituídos até o presente momento objetivando conscientizar, globalmente, em relação à importância de serem adotadas novas práticas em prol do meio ambiente. O setor energético é um dos maiores responsáveis pelas maiores emissões de gases de efeito estufa a nível mundial, já que as perspectivas futuras apontam consequências ainda mais severas relacionadas à desequilíbrios ambientais, sociais e até mesmo na biodiversidade do planeta. Diante disso, esta revisão de literatura procurou abordar os fatores antropogênicos atrelados às mudanças climáticas e a importância da transição energética na mitigação deste problema, considerando as possibilidades e alternativas para sua implementação no Brasil, os impactos ambientais gerados e suas perspectivas futuras para o setor econômico. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, realizada em bases eletrônicas através de artigos científicos e estudos técnicos publicados até o início do ano de 2023. Foi possível observar que há tempos as mudanças climáticas vêm sendo motivo de preocupação fazendo com que acordos, reuniões e metas tenham sido estabelecidos a fim de reduzir a emissão global através da transição energética para fontes renováveis. Contudo, por mais que o Brasil já possa ser considerado uma referência em relação à utilização de fontes de energia sustentável como hidráulica, eólica, fotovoltaica, entre outras; espera-se que nos próximos anos as metas sejam superadas e a produção de energia seja majoritariamente limpa. Para tanto, recursos devem continuar sendo investidos, assim como asseguradas condições favoráveis que garantam sua implementação e consequente produção e distribuição. Instituir essa transição para geração de energia limpa, renovável e não baseada em combustíveis fósseis, através da diversificação das matrizes energéticas se mostra a única alternativa para reduzir o impacto socioambiental às futuras gerações.

Palavras-chave: Energias Renováveis. Aquecimento Global. Eficiência Energética.

ABSTRACT

The unbridled emission of greenhouse gases has been one of the main problems that must be controlled worldwide, as it is directly related to the catastrophic climate changes that have been observed in recent decades. In addition, deforestation and fires are increasingly frequent, as well as the use of fossil fuels and unsustainable lifestyles by the population. In this scenario, several organizations and agreements were and are instituted up to the present moment, aiming at raising awareness globally, in relation to the importance of adopting new practices in favor of the environment. The energy sector is one of the main ones responsible for the highest greenhouse gas emissions in the world. In fact, future perspectives point to even more severe consequences related to environmental, social and even biodiversity imbalances on the planet. Therefore, this literature review sought to address the anthropic factors linked to climate change and the importance of the energy transition in mitigating this problem, considering the possibilities and alternatives for its implementation in Brazil, the environmental impacts generated and its perspectives on the economic sector. The methodology used was bibliographical research, carried out in electronic databases through scientific articles and technical studies published until the beginning of 2023. It was possible to observe that for some time climate changes have been a cause for concern, making agreements, meetings and targets have been established set to reduce global emissions through the energy transition to renewable sources. However, as much as Brazil can already be considered a reference in relation to the use of sustainable energy sources such as hydraulic, wind, photovoltaic, among others; it is expected that in the coming years, the targets will be exceeded and energy production will be mostly clean. Therefore, resources must continue to be invested, as well as ensure favorable conditions that guarantee their implementation and consequent production and distribution. Establishing this transition to clean, renewable energy generation not based on fossil fuels, through the diversification of energy matrices, is the only alternative to reduce the socio-environmental impact on future generations.

Keywords: Renewable energies. Global warming. Energy efficiency.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1:	Emissões globais de gases de efeito estufa de todas as fontes, 1970-2020	12
Figura 2:	Ações de curto prazo para impulsionar a transição energética no setor de energia	16
Figura 3:	Objetivo 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos	17
Figura 4:	Matriz elétrica mundial em 2020 <i>versus</i> Matriz elétrica brasileira 2021	21
Figura 5:	Geração de empregos diretos brutos em atividades de eficiência energética	23

1 INTRODUÇÃO

Os gases do efeito estufa (GEE) são necessários para manutenção do equilíbrio climático da Terra. Todavia, sua emissão intensa desde o início da Revolução Industrial (figura 1), iniciada no século XVIII, tem ocasionado um aumento da temperatura média do planeta nos últimos anos (GOLDEMBERG, 2000).

A alta intensidade de emissões está sendo considerada um dos maiores problemas atuais observados, à nível mundial, por alterarem as condições climáticas de forma radical, o que reflete em um cenário futuro catastrófico à vida humana se não reduzida (BATJES et. al, 1997).

As queimadas e os desmatamentos se destacam como alguns dos principais fatores contribuintes para ocorrência deste problema, assim como a queima de combustíveis fósseis para produção de energia como o carvão ativado, o gás natural e os derivados de petróleo. Melhorias vem sendo propostas a fim de minimizar a emissão do dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), clorofluorcarbonos (CFC_s) e outros, que decompõe o ozônio na estratosfera reduzindo a camada de ozônio (SILVA et al., 2009).

O Protocolo de Quioto, lançado em 1997, pode ser considerado um dos tratados pioneiros em prol do meio ambiente, seguido pelos não menos importantes: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e, pelo mais recente, Acordo de Paris adotado em 2015. Todos objetivando a redução da emissão desses gases e, principalmente, do CO_2 ; fazendo com que os países desenvolvidos e que estão em desenvolvimento adotem medidas para que se alcance um equilíbrio ou estabilização da sua concentração emitida na atmosfera sem prejuízo ao sistema climático, através de incentivos às práticas ambientais que promovem menos impacto ao meio ambiente.

Em meio às inúmeras alternativas propostas para a redução de GEE, observam-se como são extremamente benéficas e eficazes a implementação de tecnologias mais eficientes, o reflorestamento de áreas desmatadas (LOPES, 2002) e até mesmo a produção de créditos de carbono por empresas especializadas que “removem” os gases poluentes da atmosfera (GRÜTTER et. al, 2002). Assim como a utilização de fontes de energias renováveis ao invés dos combustíveis fósseis, por gerarem um menor impacto ambiental pela baixa emissão de CO_2 e poluentes gerais. O que ocasiona um maior aproveitamento de energia e possibilita transformações na economia, além dos benefícios sociais como uma melhor qualidade de vida humana.

Embora a produção de energia limpa venha se mostrando como uma das opções mais viáveis atualmente, por aumentar a eficiência dos processos com um menor impacto

ambiental e redução da emissão de GEE, ainda é preciso adotar novas posturas, sejam estas políticas ou sociais. A erradicação dos subsídios fornecidos a fontes de energia não-renováveis, por exemplo, induz a torná-la dispensável e incentivar a conscientização e produção a partir de fontes alternativas (LINS et. al, 2022).

Diante disso, tem-se como objetivo realizar uma revisão de literatura a fim de compreender o cenário atual de transição energética atrelado ao contexto das mudanças climáticas. Também serão mapeadas quais as perspectivas futuras para as fontes de energia existentes e seus impactos na economia e na sociedade, tendo em vista os danos devastadores que refletem nos ecossistemas e na biodiversidade de forma geral.

2 METODOLOGIA

Para a elaboração deste trabalho, utilizou-se a revisão de literatura narrativa através de pesquisa bibliográfica. Todos os dados e as informações utilizadas foram obtidos por meio de fontes documentais publicadas (governamentais e não governamentais), científicas, e de divulgação de ideias. As palavras-chave utilizadas para a busca foram “energias renováveis”, “aquecimento global” e “eficiência energética”.

A presente pesquisa compreendeu, então, as seguintes etapas (MARCONI; LAKATOS, 2017):

Definição do tema: por opção, o tema escolhido sobre Transição Energética e Mudanças Climáticas foi amplo, porém com foco em fontes de energia renováveis. O período estipulado para a fundamentação teórica foi entre os anos de 1975 ao início de 2023. Ressalta-se que, as referências mais antigas estão atreladas às citações iniciais de termos utilizados neste trabalho, como “aquecimento global” e “Protocolo de Quioto”.

Elaboração dos tópicos de trabalho: projetou-se a estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. A partir disso, foram priorizados os tópicos mais relevantes relacionados à transição energética e mudanças climáticas; estando eles presentes no sumário.

Identificação: foram selecionados estudos mais relevantes relacionados às temáticas de aquecimento global; energia renovável (ER) e eficiência energética (EE). Logo, elencou-se artigos científicos, publicações acadêmicas, periódicos e relatórios, com embasamento teórico confiável para a escrita do texto; além de notícias provenientes de fontes seguras.

Localização: Os arquivos foram buscados em sites oficiais governamentais (oficiais) e em bibliotecas virtuais, como o Portal de Periódicos CAPES, Scielo, Google Acadêmico, entre outras revistas conforme mencionadas nas referências.

Compilação: Todos os documentos foram compilados em uma pasta do drive, que seguia em constante atualização conforme novos materiais eram encontrados.

Fichamento: Foi feita a leitura de todos os arquivos com a marcação de trechos e/ou páginas mais relevantes para a pesquisa (em termos de conteúdo e bibliografia), a partir dos tópicos pré-definidos.

Análise e interpretação: Fez-se uma análise crítica de forma a averiguar o sentido exato das escritas dos autores.

Redação: Por fim, realizou-se a escrita de tudo que foi desenvolvido nas etapas anteriores, de modo a descrever e citar cada autor. Além disso, buscou-se a inclusão de algumas ilustrações para facilitar a compreensão assertiva do texto.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Mudanças Climáticas Antropogênicas

Sabe-se que a ação do homem está diretamente relacionada ao aumento da ocorrência de desastres ambientais que, atualmente, se tornam mais comuns. A ocorrência de parte dessas catástrofes pode ser intensificada devido às consequências do processo de industrialização iniciada na segunda metade do século XVIII, desde o período Pós-Revolução Industrial. A partir desse período, o trabalho manual passou a ser visto como um fator limitante frente aos avanços e às novas perspectivas que foram adotadas objetivando a expansão da capacidade produtiva e uma maior agilidade dos processos industriais (POTT et. al, 2017).

Outro fator determinante foi a incrementação de máquinas e equipamentos movidos à combustão, como o carvão e petróleo (FRANCO et. al, 1998), em praticamente todos os setores, já que os avanços tecnológicos e a otimização dos processos se tornaram fatores indispensáveis dentro da indústria. Isso os tornou cada vez mais intensos, como mostra a figura 1, tomando proporções inimagináveis e refletiu não apenas em um aumento significativo da quantidade de indústrias em âmbito mundial, mas também no crescimento exponencial das zonas urbanas. Além disso, houve a necessidade da utilização de meios de transporte e energia elétrica transformando o cenário econômico e social global (PIEPER, 1998).

Figura 1: Emissões globais de gases de efeito estufa de todas as fontes, 1970-2020¹

¹ Dados de 2020 disponíveis apenas para fósseis (CO₂) e LULUCF (Uso do Solo, Alteração do Uso do Solo e Florestas do inglês *Land Use, Land Use Change and Forestry*) CO₂

Fonte: Adaptado de UNEP, 2021.

Embora o processo de industrialização possa ser considerado um importante marco de desenvolvimento, houve aumento substancial na emissão de GEE liberados na atmosfera devido à inexistência de regulamentações ou quaisquer preocupações com o meio ambiente, à saúde pública e com os possíveis impactos que poderiam vir a ocorrer futuramente. Vale ressaltar que o aumento da emissão de GEE também está diretamente relacionada ao aumento da incidência de queimadas acompanhadas ou não de desmatamentos (FEARNSIDE, 2002), mostrando que a atividade antrópica pode repercutir negativamente em inúmeros aspectos da vida humana na Terra (TILIO NETO, 2010).

Neste contexto, é consenso entre a maioria dos pesquisadores e estudiosos da área que todos esses fatores relacionados ao aumento da emissão de GEE favoreçam a ocorrência de alterações climáticas, como os longos períodos de seca, derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, escassez de água, tempestades severas, entre outros, que se apresentam cada vez mais frequentes e como um desafio futuro para a sociedade atual.

Dentre os fenômenos climáticos mais citados na atualidade, destaca-se o aquecimento global, termo utilizado pela primeira vez por Wallace Broecker em 1975 (BROECKER, 1975). Caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta Terra registrado nas últimas décadas, o fenômeno vem sendo associado à ocorrência de desequilíbrios ambientais, sociais e até mesmo na biodiversidade do planeta (LEITE, 2015) principalmente devido à contribuição antropogênica, embora evidências contrárias associem sua ocorrência com a dinâmica climática natural existente (AGUIAR, 2013).

Em meio às inúmeras controvérsias, é indiscutível que um dos principais objetivos para mitigar seus impactos gerados é reduzir a utilização de combustíveis fósseis, a ocorrência de queimadas e desmatamentos, o excesso de consumo, a geração de resíduos, otimizar processos agropecuários e, principalmente, ampliar a utilização de energia renovável, já que esse setor é o maior responsável pelas emissões globais (EPE, 2022). Em âmbito nacional, o setor energético vindo sendo um dos setores que tiveram a maior alta em suas emissões em 50 anos, segundo dados publicados no relatório do SEEG (2021), uma das maiores bases de emissões de gases de efeito estufa do mundo.

3.2 Acordos e Novas Diretrizes Ambientais

O período que compreende o término dos anos 1970 e o início dos anos 1980 pode ser considerado um marco no estabelecimento de novas diretrizes em prol do meio ambiente. A Primeira Conferência Climática Mundial que ocorreu na Suíça, em 1979, foi a

pioneira na criação do Programa Climático Mundial, caracterizado por uma série de reuniões com cientistas de diversos países. Embora diversos encontros tenham sido realizados durante vários anos, foi somente em 1985 que o termo “aquecimento global” pôde ser considerado um problema a nível mundial e que foi considerada a necessidade de adoção de medidas voltadas a minimizar ou reverter a situação, principalmente da emissão intensa de GEE (LEITE, 2015).

Objetivando fornecer informações atualizadas sobre o clima, em meio às dúvidas que ainda se perpetuavam no período, em 1988 a ONU e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) criaram uma organização política e científica denominada de Painel Internacional Governamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Essa organização seria responsável por publicar relatórios regulares, não se restringindo apenas às informações das mudanças climáticas em si, mas também das consequências e até mesmo melhorias que poderiam vir a ser realizadas para controlar o problema. Também possibilitou uma interação benéfica entre cientistas de várias áreas e distintos países visando o mesmo propósito.

O primeiro relatório do IPCC foi publicado em 1990. Em cada ano subsequente, novas informações científicas são fornecidas e detalhadas, mostrando as condições climáticas atuais e as perspectivas futuras. Em 2022, o sexto relatório foi publicado e as primeiras conclusões foram que a emissão de GEE continua aumentando exponencialmente sendo indispensável cessar esse excedente até o ano de 2025 para que o aumento da temperatura seja limitado apenas a 1,5^o C; o que já pode representar uma série de impactos negativos ao meio ambiente e à sociedade. Além disso, não apenas mudanças nos setores industriais que possuem infraestrutura baseada em combustíveis fósseis são esperadas e foram relatadas, mas também no comportamento e atitudes humanas, já que muitas das emissões de GEE também se correlacionam a esse fator. Como recomendações são apontadas a adoção de um estilo de vida sustentável através da redução do consumo de carne optando por uma alimentação mais rica em vegetais, evitar desperdício de alimentos, utilizar energia de forma consciente ou ainda, caminhar, andar de bicicleta ou dar preferência para utilizar o transporte público de zero e baixo carbono foram algumas das atitudes almejadas, nas quais se espera que toda população ou sua maioria adote com o passar dos anos.

O sexto relatório de avaliação do IPCC também mostrou que a geração de eletricidade deve ser estritamente de baixo carbono até 2050, por meio do uso de fontes de energias renováveis e de armazenamento, seguidas pela energia nuclear e, se realmente necessária, a utilização de combustíveis fósseis. Ademais, foi citado o processo de captura e sequestro de carbono, que em 2005 alguns cientistas e o IPCC apontaram como uma tecnologia imprescindível para as atividades industriais que dependem impreterivelmente do uso de combustíveis fósseis em seus meios de produção.

Outro marco importante na história da discussão e estudos sobre as mudanças climáticas que deve ser destacado foi a criação da Conferência das Partes (COP), encontro da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que ocorreu pela primeira vez em 1995 na Alemanha: a COP1. Esse evento foi marcado por incertezas quanto às metas e melhorias que deveriam ser realizadas frente à situação ambiental global que o mundo ainda estava se familiarizando. Por outro lado, a COP3 realizada no Japão, em 1997, ficou conhecida pela criação do Protocolo de Quioto; o primeiro tratado de cooperação internacional que objetivou o estabelecimento de metas concretas para controle da emissão de GEE na atmosfera em meio às mudanças climáticas que já estavam ocorrendo (ANDRADE et. al, 2008).

Na década seguinte, mais precisamente em 2014, a COP20 teve como objetivo estabelecer as bases para um acordo geral sobre o clima a ser aprovado na COP-21, em Paris. Como documento final, conhecido como “rascunho zero”, foram definidos critérios para a apresentação das Contribuições Intencionais Nacionalmente Determinadas (INDCs - *Intended National Determinate Contributions*) para mitigação e adaptação, propostas pelas partes (ISA, 2023). Já a COP21, em Paris, proporcionou um acordo histórico que, além de obrigar a participação de todas as nações, reuniu esforços para reduzir as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global a partir do Acordo de Paris (FAS, 2016). Todavia, em 2017, os Estados Unidos alegaram a ocorrência de desvantagens econômicas para si e benefícios para outros países como a China e, então, se retiraram do Acordo de Paris. Tal ação representou um retrocesso nas políticas climáticas e ambientais, o que gerou preocupação das outras nações (SESSA; OBREGÓN, 2020); mas em 2021, com a troca de governo presidencial, os EUA anunciaram sua volta oficial ao Programa estabelecendo metas para zerar as emissões norte-americanas até 2050. Em 2021, aconteceu a COP26 com grandes expectativas em um cenário pós-pandemia. No evento, o Brasil apresentou diretrizes para a agenda estratégica voltada à neutralidade climática mas não apresentou os dados de desmatamento da Amazônia gerando dúvidas sobre a transparência de informações (WRI, 2021). O cenário da COP 27 foi totalmente diferente, com a nova gestão presidencial, o Brasil volta a assumir seu protagonismo na conferência como líder climático global e oficializando a candidatura de Belém como sede para receber a COP30 (SEMAS, 2023). Ademais, durante o encontro, houve a criação do Fundo de Perdas e Danos, com a justificativa de frear as mudanças climáticas a partir de mecanismos aplicáveis globalmente.

Logo, a COP28 precisa estimular uma mudança radical nas ações de forma a acelerar a transição energética existente. Assim, medidas de aumento de eficiência, eletrificação e expansão da rede, por exemplo, devem ser priorizadas a curto prazo (IRENA, 2023).

Especificamente para o setor de energia, conforme Figura 2, deferir uma estrutura de sistema elétrico pode proporcionar grandes participações de energia renovável intermitente, sabendo de suas características tecnológicas e econômicas. Além disso, almejar a simplificação de projetos de energia renovável durante o processo de licenciamento sem danos ao meio socioambiental também é uma medida de curto prazo para lidar com a crise energética e induzir essa transição energética.

Figura 2: Ações de curto prazo para impulsionar a transição energética no setor de energia

<p>setor de energia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adotar uma estrutura de sistema elétrico propícia a altas participações de energia renovável variável, reconhecendo suas características técnico-econômicas. Isso pode incluir aquisição dupla de energia com aquisição de longo prazo por meio de leilões e um mercado de flexibilidade de curto prazo. • Simplificar os procedimentos de licenciamento para projetos de energia renovável sem comprometer a avaliação de impacto ambiental e social. Garantir que a aceitação pública seja promovida. • Sincronize melhor a expansão da rede elétrica e outros desenvolvimentos de infraestrutura com implantação de energia renovável para evitar gargalos. • Projetar processos de aquisição de energia renovável (<i>por exemplo</i>, leilões) para atender aos objetivos além do preço mais baixo (<i>por exemplo</i>, desenvolvimento da indústria local) e considere elementos de design para distribuir os riscos de interrupções da cadeia de suprimentos entre as partes interessadas (<i>por exemplo</i>, indexação de componentes). • Desenhar políticas de autoconsumo de forma progressiva que apoiem o acesso equitativo ao apoio à implantação de soluções e distribuição de benefícios socioeconômicos.
---	---

Fonte: Adaptado de IRENA, 2023.

No início do século XX, mais especificamente nos anos 2000, outra rede de sustentabilidade corporativa extremamente relevante foi estabelecida pelo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan: o Pacto Global. Uma iniciativa proposta para encorajar boas práticas empresariais também em prol do meio ambiente e da conservação do planeta. Recomendações foram feitas para que empresas se adequassem às novas diretrizes sustentáveis, desenvolvessem ações e utilizassem novas tecnologias ambientalmente corretas. A Rede Brasil do Pacto Global, criada em 2003, é considerada a terceira maior do mundo e com mais de 1.500 organizações participantes.

Uma das responsabilidades atribuídas aos países membros que compactuam com o Pacto Global é contribuir diretamente para com a Agenda 2030, uma agenda mundial de desenvolvimento criada em 2015 e composta por 17 objetivos (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS) e 169 metas a serem atingidas até 2030.

Neste apelo global são previstas melhorias para erradicação da pobreza, em prol do meio ambiente e em relação ao clima, principalmente em meio às catástrofes cada vez mais frequentes associadas às mudanças climáticas que vem sendo observadas. Um dos objetivos, que interfere diretamente na mitigação deste problema, relaciona-se ao setor

energético, tema abordado no Objetivo 7 (Figura 3), que trata do acesso a fontes de energia renováveis, eficientes e não poluentes, já que esta grandeza física é fundamental para assegurar a manutenção da vida humana na Terra (PACTO GLOBAL, 2023).

Figura 3: Objetivo 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos.

Fonte: IPEA, 2019

O ODS 7 tem por finalidade garantir o acesso à energia barata, digna, sustentável e renovável para a população. De acordo com o documento disponibilizado pelo IPEA (2019), tem-se estabelecido como metas:

- Até 2030, propiciar o acesso universal, confiável, tecnológico e a baixo custo de serviços de energia;
- Até 2030, amplificar a participação de energias renováveis na matriz energética global;
- Até 2030, duplicar a taxa global de avanços na eficiência energética (EE);
- Até 2030, fortalecer a cooperação internacional para promover o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis fósseis, de modo a viabilizar investimentos em infraestrutura energética; e,
- Até 2030, disseminar a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos os países em desenvolvimento, com foco em territórios pequenos e países menos desenvolvidos.

Atrelados a essas metas, fatores positivos podem ser levados em consideração, em prol de uma transição energética limpa, justa e sustentável no âmbito global. O ODS 12, que aborda a produção e o consumo sustentável em meio ao uso eficiente dos recursos naturais

seja nos setores alimentícios, de manejo de produtos químicos, geração de resíduos, compras públicas, turismo, entre outros; também possui relação com as alterações nos padrões de consumo que, mesmo indiretamente, contribui com o ODS 7 (PACTO GLOBAL, 2020). Fato é que, no contexto geral, este plano de ação global auxilia o desenvolvimento de mecanismos e sugere estratégias que incentivem práticas sustentáveis e a redução de emissões de GEE.

3.3 Transição Energética e o Desenvolvimento Sustentável

Sabe-se que o setor de energia é um dos maiores responsáveis pelas maiores emissões de GEE, sejam elas diretas como a queima de combustíveis fósseis, ou indiretas relacionadas ao uso de eletricidade, estando assim presente nas mais diversas áreas (ABREU, 2006). Sugerem-se, portanto, que as maiores mudanças para controlar a crise climática sejam iniciadas neste campo já que esta é uma grandeza indispensável que garante a manutenção da vida humana na Terra, assim como outros recursos básicos, o ar e a água, por exemplo (SOVACOOOL, et. al, 2011).

A geração e utilização de energia se mostram extremamente impactantes no cenário atual global. Diante disso, instituir uma transição para que energias limpas e renováveis sejam mais utilizadas, assim como fazer com que novas práticas para redução do seu consumo sejam adotadas, parece ser uma das principais alternativas a ser colocada em prática. Avanços devem se atrelar às necessidades econômicas de cada país de modo a garantir, também, seu desenvolvimento como nação (GOLDEMBERG et. al, 2007).

Até o presente momento, os recursos energéticos mais utilizados para produção de energia ainda são originados de fontes fósseis como o gás natural, carvão mineral e petróleo. Esses recursos não-renováveis estão diretamente relacionados à alta emissão de poluentes e principalmente de CO₂, fazendo com que preocupações referentes a seu possível esgotamento na natureza continuem sendo o foco para que melhorias continuem sendo realizadas. Com isso, almeja-se uma distribuição eficiente de energia de forma geral e economicamente viável. Esse é um dos caminhos para a efetivação do desenvolvimento sustentável, baseado no tripé economia-sociedade-ambiente.

Na tentativa de minimizar esses problemas, a transição energética tem se mostrado benéfica e imprescindível, pois a produção de energia limpa em decorrência do uso de fontes renováveis parece impactar diretamente na melhora do cenário climático atual. De forma a contribuir para que haja uma baixa emissão de GEE, uma transição limpa de energia pode vir a manter recursos que poderiam vir a ser esgotados futuramente, tais como o carvão mineral, gás natural e petróleo (FREITAS et. al, 2013).

Nesse contexto, pode-se dizer que o Brasil é privilegiado em relação à transição energética esperada e já iniciada no cenário mundial, pois uma de suas principais fontes renováveis de energia são as hidrelétricas. Esta energia corresponde a 80% da eletricidade total gerada no país, o terceiro maior produtor a nível mundial (VICHÍ et. al, 2009). Ressalta-se que esta é uma alternativa extremamente viável ao país em função de sua rica rede de drenagem que possibilita a construção e operação de usinas hidrelétricas.

Outra fonte de energia limpa é a fotovoltaica, energia obtida pela conversão da luz do sol em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico, sendo considerada uma tecnologia em alta no Brasil. Seu potencial de crescimento é aguardado, tanto pela vantagem territorial que contém uma extensa faixa propensa a níveis de incidência solar muito superiores aos de países que desenvolvem projetos fotovoltaicos com mais frequência, como Alemanha, França e Espanha (PORTAL SOLAR, 2023); quanto pelos custos de implementação que foram reduzidos nos últimos anos (BURSZTYN, 2020). Até 2009, planos concretos para instalação de usinas térmicas solares no país ainda eram incertos devido ao investimento necessário ser extremamente elevado (VICHÍ et. al, 2009). Para a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014, o estádio Magalhães Pinto (Mineirão) em Belo Horizonte-MG, foi pioneiro ao realizar pela primeira vez a disputa de um jogo do campeonato com uma usina solar em funcionamento. Logo, com esforços conjunto do governo e da iniciativa privada, o Brasil está próximo de utilizar todo o seu potencial para se tornar uma verdadeira potência no mercado de energia fotovoltaica. Entre 2012 e março de 2023, esse setor gerou mais de 27,8 GW operacionais proporcionando a geração de mais de 835,1 mil novos empregos no Brasil (ABSOLAR, 2023). Além disso, o sistema fotovoltaico possui outras vantagens que incluem uma alta capacidade de geração de energia sem necessitar de espaços amplos para sua implementação, tendo em vista que casas e prédios residenciais, áreas comerciais e até mesmo indústrias podem ser utilizadas para instalação dos painéis solares fotovoltaicos. Atualmente, a energia solar está sendo bastante utilizada no Brasil, majoritariamente, em residências, de forma a auxiliar na redução de gastos, seja através da energia térmica, aquecendo água, ou com a utilização da energia fotovoltaica, gerando eletricidade (PORTAL SOLAR, 2023).

A energia eólica também pode ser considerada uma das principais fontes de geração de energia limpa, pois, além de utilizar as massas de ar em movimento para produção de eletricidade, sendo este um recurso renovável, não gera poluentes na atmosfera (PINTO et. al, 2017). No entanto, segundo Pinto, Martins e Pereira (2017), alguns impactos sociais e ambientais podem ser citados em decorrência do uso desse tipo de energia, tais como alterações paisagísticas causadas pela presença dos aerogeradores, ruídos acústicos, interferências eletromagnéticas ocasionando perturbação nas comunicações e transmissões de dados (rádio, televisão, etc.) e consequências sobre a fauna e o ecossistema em geral,

como a construção de usinas em áreas de preservação. Mesmo assim, esses impactos devem ser avaliados e mitigados por meio de um planejamento adequado em conjunto com a instalação de novas tecnologias. No Brasil, observa-se um alto potencial para sua implementação em larga escala principalmente nos territórios que abrangem as regiões Sul, Sudeste e Nordeste pela predominância de ventos favoráveis (SILVA et. al, 2005). Todavia, há um fator limitante referente à sua instalação, assim como observado com a energia fotovoltaica, correlaciona-se às redes de transmissão e distribuição de energia que são pouco desenvolvidas no Brasil, fazendo com que melhorias sejam propostas e realizadas com o intuito de tornar os processos viáveis já que são extremamente eficientes (CHAVES, 2021). De qualquer forma, estima-se que a perspectiva para a energia eólica no Brasil seja atingir uma capacidade de 26.864 megawatts (MW) até 2026, um aumento de 29,4% em capacidade instalada em 2022 no país com base no Plano Operacional Energético (2022-2026) do NOS (ONS, 2022).

Em geral, as principais desvantagens atreladas à dificuldade de obtenção de energia limpa, através da utilização de recursos renováveis, incluem:

- Variabilidade climática, que influencia diretamente nos processos e na obtenção e distribuição de energia de uma forma geral;
- Alto custo para implementação;
- Necessidade de espaços amplos; e,
- Impactos ambientais, causados pela geração de ruídos e até mesmo à fauna local.

Portanto, deve-se considerar e, se possível, controlar e mitigar esses riscos para que as metas de redução de GEE sejam cumpridas. Nesse sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento e o investimento em estudo, pesquisas e novas tecnologias voltadas às formas de energia limpa.

3.4 Perspectivas futuras e o Impacto econômico da mudança energética

Mediante as mudanças climáticas cada vez mais recorrentes e as inúmeras soluções propostas para minimizar esses impactos, o Brasil vem se destacando no cenário internacional (figura 4). O país é referência sendo um dos que mais utiliza fontes renováveis para produção de energia graças à alta disponibilidade de recursos que possui, atrelada à sua capacidade de produção (TOLMASQUIM, 2012).

Figura 4: Matriz elétrica mundial em 2020 versus Matriz elétrica brasileira 2021

Fonte: Adaptado de EPE, 2023.

Pela ilustração, é possível observar que a matriz elétrica brasileira possui como base as fontes renováveis de energia, diferentemente da matriz elétrica global. O fato é que isso traz vantagens para o Brasil pois, além de ocasionar reduções nos custos de operação, as usinas produtoras de energia a partir de fontes renováveis em geral liberam baixas concentrações de GEE (EPE, 2023).

Também vale ressaltar que este cenário só foi possível devido aos planos de governo e políticas públicas estabelecidas para promover o uso de medidas de EE e a utilização de energia limpa desde a década de 1980 (MARIUZZO, 2007). O Programa Conserve, lançado pelo Ministério da Indústria e Comércio (MIC), foi pioneiro a fomentar a prática de conservação de energia e o desenvolvimento da cadeia produtiva de forma energeticamente suficiente (SOUZA et. al, 2011).

Atualmente, dois planos foram instituídos e podem ser considerados relevantes em âmbito nacional, o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) estabelecido para promover ações de conservação de energia englobando diversas áreas, incluindo os setores de transportes, indústrias, saneamento e educação; e o mais recente, Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030), um estudo de planejamento a longo prazo de caráter energético, formulado para direcionar e orientar as estratégias necessárias para que energias sustentáveis e eficientes sejam a base do crescimento energético e econômico do país nas próximas décadas (ALTOÉ, et. al, 2017),

Todas essas regulamentações relacionadas à produção, distribuição e consumo de energia gerada no país são realizadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Criada em 1997 e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a ANEEL possui autonomia suficiente para estipular práticas inovadoras no setor energético em benefício da população e do desenvolvimento econômico do país. Além disso, suas

atividades incluem o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento do setor energético, tendo sido divulgadas previsões promissoras para os próximos anos a partir de 2023. Estima-se que mais de 200 projetos serão iniciados, assim como a ampliação da capacidade de geração de energia no país por meio da implementação de usinas solares e eólicas (ANEEL, 2023).

Entretanto, de acordo com Menkes (2004), por mais que a ANEEL tenha inúmeras responsabilidades e atribuições referentes ao setor elétrico de energia e que elas estejam sendo colocadas em prática, observam-se limitações relacionadas à sua real contribuição para com a transição energética. O Brasil aguarda melhorias e ações ambientais mais invasivas, a fim de melhorar a situação ao longo dos anos; sendo apontado como um dos países que mais produzem energia limpa.

Outra variável que deve ser considerada é a segurança energética que, de acordo com Sovacool (2011), caracteriza-se por um conjunto de fatores que asseguram sua disponibilidade e acessibilidade para todos, assim como seu desenvolvimento e sustentabilidade devidamente regulamentadas e economicamente viáveis. Nesse contexto, Goldemberg (2005) mostrou que a diversificação das matrizes energéticas pode ser considerada um dos principais itens que contribuem para essa seguridade. Garantir um abastecimento elétrico que supra a necessidade da população, de uma forma geral, e poder reduzir possíveis esgotamentos de recursos ou interferências na capacidade de produção e geração de energia, devido às mudanças climáticas, são ações que cada vez mais estão sendo pautadas para discussão devido às ocorrências nos últimos tempos.

Porém, vale destacar que o Brasil também precisa se alinhar às perspectivas econômicas e ambientais futuras. Alavancar a importação de energia, por exemplo, mostra-se como uma das principais metas a serem superadas para que o país alcance um patamar econômico condizente com a sua situação atual. Ressalta-se que a matriz energética brasileira é a mais renovável quando comparada ao restante dos países (GOV.BR, 2021), sendo inúmeros os benefícios atribuídos à esta comercialização.

Além disso, mais privatizações parecem ser alternativas eficazes já que a crise energética que vem sendo observada no setor poderia ser amenizada, corroborando com os achados de Silvestre (2011). Ele analisou a evolução de cinco distribuidoras de energia elétrica no Nordeste do Brasil e observou que os indicadores financeiros das distribuidoras privatizadas foram superiores, gerando mais valor para seus acionistas em relação às públicas. No entanto, o pesquisador não encontrou evidências de que a privatização impactou na melhoria dos indicadores técnicos e na qualidade do serviço prestado.

Dados divulgados pelo World Energy Transitions – Outlook 2023: 1.5^o Pathway; Preview, relatam o investimento global recorde de US\$ 1,3 trilhão, em 2022, voltado a tecnologias de transição energética. Todavia, esse capital investido em energia renovável

segue concentrado em um número limitado de países e focado em apenas algumas tecnologias (energia solar fotovoltaica e eólica) (IRENA, 2023). Porém, todo esse “gasto” há de ser revertido: tem-se, como perspectiva, a geração de 1.277.663 empregos diretos, indiretos e induzidos até 2030 para a produção de bens e serviços de EE, com os empregos equivalentes de jornada integral (*Full-time Equivalent Job - FTE*) (MITSIDI, 2021). Somente na América Latina, os empregos diretos em EE representaram, aproximadamente, 8% dos empregos no setor de energia (IEA, 2023). Logo, políticas efetivas que viabilizem a eficiência energética e deem créditos ao setor têm grande potencial de geração de empregos (figura 5) e estímulo econômico.

Figura 5: Geração de empregos diretos brutos em atividades de eficiência energética

Fonte: MITSIDI, 2021.

Segundo o IEA (2023), melhorias na EE ocasionaram grandes economias no âmbito da América Latina, o que pode ser traduzido como fonte econômica para orçamentos públicos; além de reduzir a demanda de energia, os custos, as emissões; aperfeiçoar o acesso aos serviços e à sua competitividade. Na Colômbia, por exemplo, o Fundo para Energia Não Convencional e Eficiência Energética – FENOGE², possui um papel fundamental ao apoiar objetivos da política de eficiência energética e energia limpa através de financiamento e investimento de programas, planos e projetos. De modo similar, ao realizar um levantamento bibliográfico recente, Da Costa (2023) constatou que a principal ação apresentada pela ciência em prol de uma transição energética sustentável é a migração de investimentos e subsídios de combustíveis fósseis para renováveis,

² <https://fenoge.gov.co/quienes-somos/>

intensificando a velocidade da mudança para as energias limpas. Com essas informações, entende-se que financiamentos devem ser muito mais frequentes e intensificados para o uso de outras tecnologias de energia, como biocombustíveis, energia hidrelétrica e energia geotérmica.

4 DISCUSSÃO

Não há dúvidas de que as mudanças climáticas, que cada vez mais vem interferindo na temperatura média do planeta, nos regimes de chuva e seca, vento e até mesmo na biodiversidade, vem sendo aceleradas pela ação humana. Ainda assim, o fenômeno é considerado um dos principais problemas a serem enfrentados pela população mundial nos próximos séculos, conforme divulgado no Sexto Relatório de Avaliação do Clima elaborado pelo IPCC (IPCC, 2021).

As evidências mostram que essas alterações se iniciaram a partir da Revolução Industrial, devido à emissão desenfreada de GEE, principalmente nas nações mais desenvolvidas pela necessidade de utilização de combustíveis fósseis para assegurar o funcionamento de máquinas, o crescimento exponencial de cidades e também para geração de energia (ANDRADE et. al, 2008). Logo, a ocorrência natural do efeito estufa vem se intensificando e agravando em consequência de uma maior retenção de gases na atmosfera.

Entretanto, apenas no período que compreende a década de 1980 e início dos anos 1990 o aquecimento global passou a ser encarado como um problema global e que a emissão de GEE deveria ser controlada e reduzida drasticamente nos próximos anos. A finalidade era evitar as consequências futuras desse problema, como a ocorrência de eventos climáticos extremos como furacões, secas, inundações, tornados e ondas de calor, derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, entre outros; que se tornaram frequentes e devastadores (WHO, 1990).

No Brasil, um dos principais setores responsáveis pelos altos índices de emissões é o de energia, no qual emitiu 2,2 bilhões de toneladas de GEE na atmosfera apenas no ano de 2019. Esse dado corresponde a 19% das emissões nacionais em contraste aos 5% resultantes de atividades industriais (IEMA, 2020). Mediante o cenário de vulnerabilidade e de crise energética, acordos de cooperação internacional foram e são instituídos até o presente momento para que a transição energética seja uma das principais metas a serem alcançadas mundialmente.

Vale ressaltar que a preocupação com o setor energético está diretamente relacionada à ampla utilização de recursos não-renováveis no processo. Uma das principais mudanças previstas e esperadas a nível global é para que a geração de energia seja baseada, em sua totalidade, na utilização de recursos renováveis; e, então, reduzir a possibilidade de escassez dos recursos naturais. Ademais, minimizar e/ou erradicar as emissões de GEE e, ainda, subtrair custos de energia tornando o processo mais produtivo e eficiente, além de sustentável (ALVES et. al, 2022).

Embora essas mudanças já possam ser observadas em território nacional, sobretudo à abundância de recursos renováveis disponíveis, espera-se para os próximos anos que adequações no setor sejam implementadas mediante a carência de infraestrutura e o alto custo atribuído ao desenvolvimento energético tão almejado no país. Também, são esperadas políticas públicas e ações governamentais mais concretas que incentivem a racionalização do seu consumo final, independente do setor.

Esse consumo está diretamente relacionado ao aumento da necessidade de produção e, conseqüentemente, ao desenvolvimento econômico brasileiro que está relacionado à segurança energética. Um dos objetivos almejados que podem influenciar na economia é reduzir a dependência da importação de petróleo, já que a utilização de matrizes renováveis para geração de energia no país corresponde a mais de 80% da eletricidade gerada de acordo com o Balanço Energético Nacional 2020 (LAMPIS et. al, 2022).

Não menos importante, vale ressaltar que a utilização de recursos minerais finitos se destacam como um dos motivos a serem considerados para que a transição energética ocorra de forma efetiva e principalmente segura. Esses recursos são imprescindíveis por servirem como matéria-prima e assegurarem o funcionamento de equipamentos cada vez mais tecnológicos, necessários para geração de energias limpas (GASPAR FILHO et. al, 2022).

Um estudo de Tomalsquim (2007) apresentou uma prospectiva do setor energético brasileiro e estima que, devido ao aumento da demanda nas últimas décadas, os investimentos anuais devam ultrapassar US\$ 32,3 bilhões até 2030, com base nos seus custos de produção e distribuição e sem considerar possíveis adequações, custos adicionais ou até mesmo episódios não previstos.

Ações como a captura e o sequestro de carbono devem ser controladas e, acima de tudo, regulamentadas e cada vez mais incorporadas, para que recursos não-renováveis necessários para produção de energia limpa sejam utilizados de forma racional, estruturas e usinas sejam construídas de forma sustentável e os resíduos gerados por esses e outros processos sejam reaproveitados, tendo em vista que há uma desigualdade entre os países em relação a ocupação do espaço carbono relatada no V Relatório do IPCC (2014).

Diante disso, em meio as alterações na dinâmica climática do planeta que vem sendo observadas nos últimos anos, pelo aumento da demanda energética externa e interna nos anos subsequentes, espera-se a elaboração e implantação de políticas públicas mais invasivas que incentivem e financiem práticas sustentáveis nos diversos setores. Por conseguinte, existe uma necessidade global para que a geração de energia seja estritamente de baixo carbono até 2050.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fontes inesgotáveis para geração de energia tem se mostrado uma das principais alternativas para reduzir as emissões de GEE na atmosfera. As energias hídrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa e oceânica, estão diretamente relacionadas à produção de energia limpa; processo, esse, caracterizado pela não formação de poluentes, além da manutenção dos recursos naturais não-renováveis.

Embora inúmeras vantagens sejam atribuídas à utilização desse tipo de energia, a preocupação com os impactos ambientais, atrelados à sua implementação, também não deve ser descartada. Análises e discussões devem ser estabelecidas com a finalidade de encontrar soluções para atenuar ou evitar quaisquer malefícios, quando presentes, já que a transição para energia limpa é um processo necessário e inevitável frente às calamidades climáticas globais observadas nas últimas décadas.

Nessa situação, cabem aos governos locais, estaduais e federais, às organizações públicas e privadas e às instituições mundiais, de uma forma geral, compreender e instituir, cada vez mais, práticas sustentáveis relacionadas à conscientização, tanto da produção e geração de energia, quanto do seu consumo, para que iniciativas sejam tomadas e mudanças de pensamento e comportamentais sejam colocadas em prática. As perspectivas futuras são catastróficas se mudanças drásticas, em âmbito mundial, não forem realizadas e as metas de redução dos GEE até 2030 não forem atingidas.

Como aspectos positivos que devem ser considerados, em meio à transição da matriz energética mundial, destacam-se também as alterações nos padrões de consumo que, mesmo indiretamente, contribuem com outros objetivos de desenvolvimento sustentável, de forma a desencorajar o consumo excessivo e desenvolver estratégias que incentivem práticas sustentáveis.

Considera-se, também, as necessidades relacionadas à implementação de fontes renováveis de energia no Brasil, a disponibilidade de recursos e a capacidade de produção não sendo um fator local limitante. Portanto, estabelecer novas diretrizes e, acima de tudo, propor incentivos, como diminuições de carga tributária para impulsionar a área de renováveis, mostram-se como os principais desafios do setor de energia nas próximas décadas. Logo, entende-se como situação extremamente necessária a formulação de políticas de indução e de fomento, que viabilizem novas práticas e tecnologias a fim de garantir a sustentabilidade e, conseqüentemente, a atenuação das mudanças climáticas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, C.M. **Custos Financeiros e Sociais da Geração da Eletricidade em Parques Eólicos**. 2006. 197f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente) - Universidade do Minho, Braga.

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR. (2023) **Panorama da Solar fotovoltaica no Brasil e no mundo**. Disponível em: <https://www.absolar.org.br/mercado/infografico/>. Acesso em: 13 abr. 2023.

AGUIAR, Ricardo Schinaider de. (2013) **Aquecimento global: quem é culpado?** ComCiência, Out. 2013. Disponível em: http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151976542013000800005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 11 abr. 2023.

ALTOÉ, L.; COSTA, J.M.; FILHO, D.O.; MARTINEZ, F.J.R.; FERRAREZ, A.H.; VIANA, L.A. **Políticas públicas de incentivo à eficiência energética**. Estud Av, v. 31, n. 89, 2017.

ALVES, J.L.; CHAGAS, M.J.R.; FARIA, E. de O.; CALDEIRA-PIRES, A. de A. **Economia Circular e Energias Renováveis: uma análise bibliométrica da literatura internacional**. Interações, n. 2, p. 267–283, 2022.

ANDRADE, J.C.S.; COSTA, P. **Mudança climática, protocolo de Kyoto e mercado de créditos de carbono: desafios à governança ambiental global**. Organ Soc, v. 15, n. 45, p. 29–45, 2008.

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. (2023) **ANEEL sinaliza novo recorde para expansão da geração em 2023**. 20 jan. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2023/aneel-sinaliza-novo-recorde-para-expansao-da-geracao-em-2023>. Acesso em 10 fev. 2023.

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. (2023) **A ANEEL**. 13 jan. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/aceso-a-informacao/institucional/a-aneel>. Acesso em 10 fev. 2023.

BATJES, N.H.; W.G. SOMBROEK. **Possibilities for carbon sequestration in tropical and subtropical soils**. Global Change Biology, v. 3, n. 2, p. 161-173, 1997.

BROECKER, W. **Climatic change: are we on the brink of a pronounced global warming?** Science, v. 189, p. 460-463, 1975.

BURSZTYN, M. **Energia solar e desenvolvimento sustentável no Semiárido: o desafio da integração de políticas públicas.** Estud Av, v. 34, n. 98, p. 167–186, 2020.

CHAVES, A.S. **Tecnologias de eletricidade limpa podem resolver a crise climática.** Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 43, e20210361, 2021.

DA COSTA, M. L. G. **Mudanças Climáticas e Impactos Ambientais.** 2023. 82f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária). Universidade Federal de Santa Maria, Frederico Westphalen. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/28102/Costa_Maria_Luiza_Giordano_da_2023_TCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 14 abr. 2023.

Empresa de Pesquisa Energética – EPE. (2022). **Emissões de Gases de Efeito Estufa.** Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/areas-de-atuacao/meio-ambiente/emissoes-de-gases-de-efeito-estufa#:~:text=A%20queima%20de%20combust%C3%ADveis%20f%C3%B3sseis,energia%20do%20Brasil%20no%20futuro>. Acesso em 11 abr. 2023.

___. (2023). **Matriz Energética e Elétrica.** Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica>. Acesso em: 16 abr. 2023.

FAS. (2016) **O caminho até Marrakech: confirma o histórico de COPs desde 1995.** Disponível em: <https://fas-amazonia.org/o-caminho-ate-marrakech-confirma-o-historico-de-cops/>. Acesso em: 15 abr. 2023.

FEARNSIDE, P.M. **Fogo e emissão de gases de efeito estufa dos ecossistemas florestais da Amazônia brasileira.** Estud Av, v. 16, n. 44, p. 99–123, 2002.

FRANCO T, DRUCK G. **Padrões de industrialização, riscos e meio ambiente.** Ciênc saúde coletiva, v. 3, n. 2, p. 61–72, 1998.

FREITAS, G.C.; DATHEIN, R. **As energias renováveis no Brasil: uma avaliação acerca das implicações para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.** Revista Nexos Econômicos, v. 7, n.1, p. 71-94, 2013.

GASPAR FILHO, V.; SANTOS, T. **Energy Security Transition: clean energy, critical minerals, and new dependencies.** Ambiente & Sociedade, v. 25, e01791, 2022.

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. **Energia e meio ambiente no Brasil.** Estud Av, v. 21, n. 59, p. 7–20, 2007.

GOLDEMBERG, J.; MOREIRA, J.R. **Política energética no Brasil.** Estud. Av., v. 19, n. 55, p. 215–228, 2005.

GOLDEMBERG, J. **Mudanças climáticas e desenvolvimento.** Estud Av, v. 14, n. 39, p. 77–83, 2000.

GOV. BR. (2021) **Energia renovável chega a quase 50% da matriz energética brasileira.** Ago. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/energia-minerais-e-combustiveis/2021/08/energia-renovavel-chega-a-quase-50-da-matriz-eletrica-brasileira-1>. Acesso em 11 abr. 2023.

GRÜTTER, J., KAPPEL, R. e STAUB, P. **The GHG market on the eve of Kyoto ratification.** Nova Iorque: National Strategy Studies, 2002.

IEA. (2023). **Boosting Efficiency in Latin America.** Disponível em: <https://www.iea.org/reports/boosting-efficiency-in-latin-america>. Acesso em: 14 abr. 2023.

Instituto De Energia e Meio Ambiente – IEMA. (2020) **As emissões brasileiras de gases de efeito estufa nos setores de Energia e de Processos Industriais em 2019.** Dez. 2020. Disponível em: <https://energiaeambiente.org.br/as-emissoes-brasileiras-de-gases-de-efeito-estufa-nos-setores-de-energia-e-de-processos-industriais-em-2019-20201201#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20rec%C3%A9m,do%20total%20emitido%20no%20pa%C3%ADs>. Acesso em: 23 fev. 2023.

IPCC. (2014) **Working Group III - Mitigation of Climate Change.** Technical Summary.

IPCC. **Climate Change 2021: The Physical Science Basis**. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. (2019) **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html#:~:text=Garantir%20acesso%20%C3%A0%20energia%20barata%2C%20confi%C3%A1vel%20sustent%C3%A1vel%20e%20renov%C3%A1vel%20para%20todos&text=At%C3%A9%202030%2C%20assegurar%20o%20acesso,acesse%C3%ADveis%20a%20servi%C3%A7os%20de%20energia>. Acesso em: 13 abr. 2023.

ISA. (2023) **Timeline COPs**. Disponível em: <https://widgets.socioambiental.org/widgets/timeline/535>. Acesso em: 14 abr. 2023.

JUSBRASIL. (2012). **Mineirão é o primeiro estádio com energia solar da Copa do Mundo**. Disponível em: <https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/noticias/118675104/mineirao-e-o-primeiro-estadio-com-energia-solar-da-copa-do-mundo>. Acesso em: 13 abr. 2023.

LAMPIS, A.; BERMANN, C. **Public Policy and Governance Narratives of Distributed Energy Resources in Brazil**. *Ambient. Soc.*, v. 25, e01132, 2022.

LINS, L.P.; FURTADO, A.C.; MITO, J.Y. DE L.; PADILHA, J.C. **O aproveitamento energético do biogás como ferramenta para os objetivos do desenvolvimento sustentável**. *Interações (Campo Grande)*, v. 23, n. 4, p. 1275–1286, 2022.

LOPES, I. V. **O mecanismo de desenvolvimento limpo: guia de orientação**. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2002.

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa**. Editora ATLAS S.A. 2017, 8ª ed., 328p. São Paulo.

MARIUZZO, P. **Hidrelétricas são a opção energética mais limpa e barata para o Brasil**. *Inovação Uniemp*, v. 2, n. 2, p. 6-9, 2007.

MENKES, M. **Eficiência energética, políticas públicas e sustentabilidade**. 2004. 277f. Dissertação (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) - Universidade de Brasília, Brasil.

MITSIDI PROJETOS. **Profissões do Futuro na Área de Energia e Implicações para a Formação Profissional**. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-publica-estudo-sobre-profissoes-do-futuro-na-area-de-energia/profissoes_energia_mme.pdf. Acesso em: 14 abr. 2023.

Operação Nacional de Sistema Elétrico - ONS. **Plano de Operação Energética (PEN) 2022-2026**. Sumário Executivo 2022. 22p.

PIEPER, U. **Deindustrialization and the Social and Economic Sustainability Nexus in Developing Countries: Cross-Country Evidence on Productivity and Employment**. Center for Economic Policy Analysis Working Paper, v. 10, p. 1-47, 1998.

PACTO GLOBAL REDE BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)**. (2020) Disponível em: <https://www.pactoglobal.org.br/ods#:~:text=Os%20ODS%20buscam%20assegurar%20os,m%20maiores%20desafios%20de%20nossos%20tempos>. Acesso em 11 abr. 2023.

PINTO, L.I.C.; MARTINS, F.R.; PEREIRA, E.B. **O mercado brasileiro da energia eólica, impactos sociais e ambientais**. Rev Ambient Água, v. 12, n. 6, p. 1082–1100, 2017.

POTT, C.M.; ESTRELA, C.C. **Histórico ambiental: desastres ambientais e o despertar de um novo pensamento**. Estud. Av, v. 31, n. 89, p. 271–283, 2017.

PORTAL SOLAR. (2023) **Energia Solar no Brasil**. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/energia-solar-no-brasil.html#ancora11>. Acesso em: 13 abr. 2023.

SESSA, A. L.; OBREGÓN, M. F. Q. **As consequências da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sob a perspectiva da proteção ambiental no âmbito internacional**. Derecho y Cambio Social. N.62, OCT-DIC, 2020. Disponível em: https://www.derechoycambiosocial.com/revista062/Las_consecuencias_de_la_salida_de_los_EEUU.pdf. Acesso em: 15 abr. 2023.

Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa – SEEG. (2021) **Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil / 1970-2021**. 2023. Disponível em: <https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/SEEG-10-anos-v4.pdf>. Acesso em 11 abr. 2023.

SEMAS. (2023) **Belém é oficializada como sede brasileira para receber a COP 30.** Disponível em: <https://www.semas.pa.gov.br/2023/01/11/belem-e-oficializada-como-sede-brasileira-para-receber-a-cop-30/>. Acesso em: 15 abr. 2023.

SILVA, R.W.C.; PAULA, B.L. **Causa do aquecimento global: antropogênica versus natural.** *Terrae Didatica*, v. 5, n. 1, p. 42–49, 2015.

SILVA, N.F.; ROSA, L.P.; ARAÚJO, M. R. **The utilization of wind energy in the Brazilian electric sector's expansion.** *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v.9, p. 289-309, 2005.

SILVESTRE, B. dos S.; HALL, J.; MATOS, S.; FIGUEIRA, L.A.P. de A. (2010). **Privatização: bom ou ruim? Lições do setor de distribuição de energia elétrica do nordeste brasileiro.** *Rev Adm Empres*, v. 50, n. 1, p. 94–111, 2010.

SOUZA, A.S.; GUERRA, J.C.C.; KRUGER, E.L. **Os programas brasileiros em eficiência energética como agentes de reposicionamento do setor elétrico.** *Revista Tecnologia e Sociedade - 1ª Edição*, 2011.

SOVACOOOL, B.K.; MUKHERJEE, I. **Conceptualizing and measuring energy security, a synthesized approach.** *Energy*, v. 36, n. 8, p. 5343-5355, 2011.

TILIO NETO, PD. **Ecopolítica das mudanças climáticas: o IPCC e o ecologismo dos pobres [online].** Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. *As mudanças climáticas na ordem ambiental internacional*, p. 37-81, 2010.

TOLMASQUIM, M.T.; GUERREIRO, A.; GORINI, R. **Matriz energética brasileira: uma prospectiva.** *Novos Estud CEBRAP*, n. 79, p. 47–69, 2007.

TOLMASQUIM, M.T. **Perspectivas e planejamento do setor energético no Brasil.** *Estud Av [Internet]*, v. 26, n. 74, p. 247–260, 2012.

UNEP. **The Heat is On. A world of climate promises yet delivered.** 2021. Disponível em: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36991/EGR21_ESEN.pdf. Acesso em: 16 abr. 2023.

VICHI, F.M.; MANSOR, M.T.C. **Energia, meio ambiente e economia: o Brasil no contexto mundial**. Química Nova, v. 32, n. 3, p. 757–767, 2009.

World Health Organization – WHO. (1990). **Potential health effects of climatic change**. Report of a WHO Task Group, Doc. WHO/PEP/90.10. Geneva: WHO; 1990.

WRI. (2021) **O saldo da COP26: o que a Conferência do Clima significou para o Brasil e o mundo**. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/noticias/o-saldo-da-cop26-o-que-conferencia-do-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo>. Acesso em: 15 abr. 2023.